

КОРЕЙСКИЕ НАРОДНЫЕ ПЕСНИ И ИХ ТИПОЛОГИЧЕСКОЕ СХОДСТВО

Караева Азиза Хусниддиновна

Студентка 4 курса Узбекского государственного университета
мировых языков

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13801301>

ARTICLE INFO

Received: 10th September 2024

Accepted: 12th September 2024

Published: 17th September 2024

KEYWORDS

Южная Корея, Тангун,
народные песни, стих, поэзия,
Хьянга

ABSTRACT

Вопрос классификации ритуалов остается открытым уже много лет. При этом ученые выделяют две основные формы регулируемого поведения, ориентированные на календари или жизненные циклы. В статье национальное духовное богатство и состояние были показаны через корейский фольклор - музыку, специфичную для местных стилей.

Исследование истории, быта и культуры народов, отраженных в мировой литературе, через различные жанры фольклора — одна из важнейших задач фольклористики. Народное творчество – это детская песня человечества. По этой причине долг дальновидных учёных и художников мира, государственных и общественных деятелей, людей всех культур – сохранять и развивать классическое искусство, редкие образцы национального творчества, которое является нашим несравненным духовным богатством, и передать его будущим поколениям долг. По этой причине во всех странах мира каждому жанру фольклористики уделяется особое внимание и строится она на глубокой научной основе.

Корейская цивилизация имеет тысячелетнюю историю. По легендам, основателем первого государства Корейского полуострова был легендарный Тангун – сын повелителя небес Хвануна. История возникновения Корейского государства восходит к первому веку до нашей эры. Исторически Корея называлась Чосон (Древний Чосон-Утреннее освежение). Люди жили на Корейском полуострове со времен позднего палеолита. Чосон, основанный в V-IV веках до нашей эры, является первым корейским государством. В 109 г. до н.э. государство Хань (Китай) завоевало Чосон. В ходе борьбы с китайскими захватчиками (в начале нашей эры) возникли Когурё, Пэкче, Силла и другие государства. В 313 году нашей эры Когурё полностью вытеснил китайцев и стал могущественным, развитым во всех отношениях государством. Его литература начала развиваться на основе древнего фольклора Когурё еще до нашей эры. До конца XIX века произведения искусства писались на корейском языке и ханмуне — корейзированной форме китайского литературного языка. «Песни о Родине» (7-11 вв.), написанные китайскими иероглифами, а затем корейским алфавитом, являются древним образцом корейской литературы. В 11-14 веках было создано ее продолжение - «Песни Кореи». Чхве Чхи Вон (857 г.) сыграл важную роль в создании поэзии. Ли Ин Но развил это дальше. Литературная проза постепенно отделилась от исторической литературы. Жанр новеллы заложил Ким Си Сип (1435-93). 1487 Со Го Джон (1420-88) составил «Восточную антологию», состоящую из 130 книг. Лим Дже (1549-87) писал

сатирические рассказы. В 16-17 веках процветала философская поэзия, воспевающая красоту природы. В 17-19 веках на корейском языке было написано много рассказов, стали появляться первые романы, формировалась новая проза. Первый свободный стих написали Чве Нам Сон и Ким Ок. В период японского правления развитие литературы временно остановилось; многие писатели подвергались гонениям. После подавления восстания 1919 года усилились различные тенденции упадка. Появились реалистические романы (1934). Жанр исторического романа стал популярен в период обострения японской реакции (вторая половина 1930-х гг.). Военные революционные стихи, песни и короткие пьесы создавались для народной армии против Японии (1930-40). С 20 в. во всех областях искусства усилилось влияние западных стилей и традиций. В ранний период корейской литературы появились поэты, появилось заслуженное признание не только в своей стране, но и за рубежом. Это Чой Чи Вон, Ким Ка Ги, Ким Чи Чан, Ким Нин Жи, Чхве Хон и другие. Одновременно с поэзией в Ханмуне существовала поэзия на корейском языке, написанная в стиле Иду. Она имеет общее название - хьянга (местные песни). Эта поэзия возникла на основе народных песен и сыграла большую роль в жизни корейского общества. Хьянга сопровождала трудовой процесс, была неотъемлемой частью всех календарных праздников, использовалась для магии во время болезней и стихийных бедствий. Поэзия на родном языке постепенно стала играть все более важную роль в буддийских ритуалах, заменяя непонятные слушателям санскритские и китайские стихи. Эта поэзия признана высокой национальной духовной ценностью и предметом национальной гордости корейского государства. Поэтому возникает желание быть известным за пределами своей страны, и результатом этого являются превосходные переводы величайших корейских поэтов на китайскую поэзию. Видно, что иногда хьянги пели, иногда пели или декламировали (в буддийской церемонии). Как и в более поздней корейской поэзии, они обычно не рифмулись. Неизвестно, когда появилась первая хьянга. Известно лишь, что первые записи этих песен относятся к VI-IX векам. До нас дошли некоторые образцы хян, созданных в этот период: «Песнь о Содонге» («Содонг») — о юноше, который впоследствии стал правителем государства Пэкче; «Песня о тысячеруком кваниме» («Кваним»), в которой слепому ребенку предлагается вернуть ему зрение; «Песнь кометы» («Хесонга») — просьба хвостатого чудовища покинуть небо; «Песня о желании умереть» («Тальхага») навеяна надеждой попасть в рай.

Если посмотреть на их культуру, то женщины с незапамятных времен исполняли народные песни, исходя из своих внутренних переживаний. Исторически народные песни в обеих странах пели феминистки, то есть женщины. Мы видим, что переживания, горести, радости выражаются одинаково в обеих странах.

Список использованной литературы

1. Телия В.Н. Культурно-национальные коннотации фразеологизмов (от мировидения к миропониманию) // Славянское языкознание. XI Международный съезд славистов. М.: Наука, 1993. С. 302-314.
2. Бархударов Л.С. Язык и перевод / Л.С. Бархударов. – М.: Международные отношения, 1975. С. 240.
3. Телия В.Н. Коннотативный аспект семантики номинативных единиц. М., 1986. С. 141.
4. Добровольский Д.О. Типология идиом // Фразеография в Машинном фонде русского языка. М., 1990. С. 158.